

ALTAY ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Altay International Journal of Turkology Studies

Sayı/Issue 21 (Mart/March 2026)
Geliş Tarihi-Received: 21.02.2026
Kabul Tarihi-Accepted: 21.03.2026

Araştırma Makalesi-Research Article
DOI: 10.5281/zenodo.20145102

**Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde B1
Düzeyine Yönelik Edebi Metin Uyarlaması:
Pandomima Örneği**

*A Literary Text Adaptation for Teaching Turkish as a Foreign Language at the B1 Level:
The Case of Şamipaşazade Sezai's Pandomima*

Zeynep ARICI**
Gizem TÜRE***

Öz

Kişilerarası iletişimde sözcükler ve anlatı yapıları, anlamın aktarılmasında temel bir rol üstlenmektedir. Bireylerin sahip olduğu söz varlığı hem alıcı hem de üretici dil becerilerinin gelişimini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle hem ana dil öğretiminde hem de yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sözcük öğretimi ve metin seçimi üzerinde titizlikle durulmaktadır. Yabancı dil öğretiminde öğrencilerin dil seviyelerine uygun sözcüklerle ve yapılandırılmış metinlerle karşılaşması, dil edinim sürecinin sağlıklı ilerlemesi açısından önem taşımaktadır.

Bu çalışmanın amacı, Sami Paşazade Sezai'nin *Pandomima* adlı hikâyesini yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kapsamında B1 düzeyine uygun hâle getirmek ve bu uyarlama sürecini söz varlığı ve anlatım özellikleri açısından incelemektir. Araştırmanın veri kaynağını *Pandomima* adlı hikâye oluşturmaktadır. Çalışma, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde doküman incelemesi yöntemiyle yürütülmüştür. İnceleme sürecinde metindeki sözcükler, deyimler ve kalıplaşmış ifadeler belirlenmiş; ardından metin sadeleştirme, genişletme ve kolaylaştırma teknikleri kullanılarak hikâye B1 dil düzeyine uyarlanmıştır.

Araştırma sonucunda özgün metin ile uyarlanmış metin arasında söz varlığı ve anlatım yapısı bakımından belirgin farklılıklar olduğu görülmüştür. Uyarlama sürecinin metnin anlam bütünlüğünü koruyarak yabancı öğrencilerin düzeyine uygun, anlaşılır ve öğretilbilir bir yapı oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda çalışmanın, yabancılara Türkçe öğretiminde edebî metin uyarlamalarına yönelik uygulamalı örnekler sunması açısından alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, söz varlığı, kelime sıklığı, uyarlama çalışması, Türk öyküleri.

Abstract

Words and narrative structures play a fundamental role in the transmission of meaning in interpersonal communication. Individuals' lexical repertoire directly affects the development of both receptive and productive language skills. Therefore, careful attention is paid to vocabulary instruction and text selection in both mother tongue education and teaching Turkish as a foreign language. In foreign language teaching, exposing learners to vocabulary and structured texts that are appropriate to their proficiency levels is of great importance for the healthy progression of the language acquisition process.

The aim of this study is to adapt Şamipaşazade Sezai's short story *Pandomima* to the B1 proficiency level within the scope of teaching Turkish as a foreign language and to examine this adaptation process in terms of vocabulary and narrative features. The data source of the study consists of the

** Öğr. Gör. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi, zarici@gelisim.edu.tr, ORCID ID: 0009-0009-5866-5922

*** Öğr. Gör. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi, ORCID ID: 0000-0002-6409-6027

short story Pandomima. The research was conducted within the framework of qualitative research using the document analysis method. During the analysis process, words, idioms, and formulaic expressions in the text were identified; subsequently, the story was adapted to the B1 level through text simplification, expansion, and facilitation techniques.

The findings reveal significant differences between the original text and the adapted version in terms of vocabulary and narrative structure. It was concluded that the adaptation process preserved the semantic integrity of the text while producing a structure that is comprehensible, teachable, and appropriate to the proficiency level of foreign learners. In this respect, the study is expected to contribute to the field by providing a practical example of literary text adaptation in teaching Turkish as a foreign language.

Keywords: Teaching Turkish as a foreign language, vocabulary, word frequency, adaptation study, Turkish short stories.

Giriş

Dil öğretimi; dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört temel dil becerisini kapsayan, doğal ve sistematik boyutları bir arada barındıran çok yönlü bir edinim sürecidir. Günümüzde dil öğretimi çoğunlukla tematik ve metin temelli bir yaklaşımla yapılandırılmaktadır. Bu bağlamda metin hem ana dili öğretiminde hem de yabancı ya da ikinci dil öğretiminde yalnızca bir araç değil, öğretim sürecinin merkezinde yer alan temel ders materyallerinden biri olarak önemini korumaktadır.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, ilk örnekleri Kaşgarlı Mahmud'un *Dîvânü Lugâti't-Türk* adlı eserine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip olmakla birlikte, Türkçeye yönelik ilginin artmasıyla birlikte günümüzde daha sistematik ve bilimsel bir yapıya kavuşmuştur. Her ne kadar dijital araçlar ve çok uyaranlı öğrenme ortamları dil öğretiminde giderek daha fazla yer bulsa da dilsel yapıların yalnızca biçimsel özellikleriyle değil, anlam ve kullanım boyutlarıyla birlikte ele alınması gerekliliği, metinlerin dil öğretimindeki merkezi rolünü sürdürmesine neden olmaktadır. Nitekim dilsel yapıların biçim, anlam ve işlev özelliklerinin bütüncül biçimde ancak metinler aracılığıyla ortaya konulabildiği ve bu nedenle metin temelli öğretimin dil öğrenme sürecinde temel bir ihtiyaç olarak değerlendirildiği ifade edilmektedir (Yılmaz ve Dilidüzgün, 2019, s. 217). Bu durum, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde metinlerin yalnızca bir araç değil, aynı zamanda anlam kurma ve iletişimsel yetkinlik geliştirme süreçlerinin merkezinde yer alan temel bir öğretim unsuru olduğunu göstermektedir.

Metin, Türk Dil Kurumu'nun Güncel Türkçe Sözlükte yer alan 2026 tarihli tanımına göre "bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü" olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2026). Bu tanımın ötesinde dilbilimsel açıdan metin, yalnızca tümcelerin ardışık bir sıralanışı değil; 'anlamsal ve mantıksal açıdan bir bütünlük taşıyan, bildirişim görevi üstlenen, tümce ve tümce değerindeki birimlerden oluşan dilsel bir yapı' olarak ele alınmaktadır (Bölükbaş, 2010, s. 99). Bu bağlamda metin, dilbilgisel bağların yanı sıra bağdaşıklık ve tutarlılık ilişkileriyle örülen bütüncül bir yapı niteliği taşımaktadır.

Bu yönüyle metin, yalnızca cümlelerin ardışık biçimde sıralanmasından ibaret olmayıp, metinsellik ölçütlerini taşıyan, iletişimsel bir amacı olan dilsel bir üründür (Beaugrande ve Dressler, 1981, s. 270).

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metinlerin işlevsel biçimde kullanılabilmesi, metinsellik ölçütlerinin yanı sıra hedef kitle, öğrenci düzeyi, öğretim kazanımları ve öğrenme amaçlarıyla uyumlu olmasına bağlıdır (Uslu Üstten ve Haykır, 2019, s. 1639). Özellikle orta düzey (B1) öğrenciler için seçilecek metinlerin hem dilsel açıdan erişilebilir hem de anlamsal bütünlüğü koruyan bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Bu noktada metin seçimi ve metnin öğrenci düzeyine uygun hâle getirilmesi, okuma becerisinin geliştirilmesinde belirleyici bir rol oynamaktadır.

Okuma becerisi, yabancı dil öğretiminde öğrencinin hedef dile ilişkin en yoğun dilsel girdiyi edindiği temel becerilerden biridir. Okuma; yazılı sembollerden anlam çıkarma süreci olup

yalnızca harfleri seslendirmeyi değil, anlamlandırmayı da içeren bilişsel bir etkinliktir (Demirel, 2018, s. 109). Yabancı dil öğrencileri, hedef dilde karşılaştıkları metinleri sınırlı dilsel ve kültürel birikimleriyle anlamlandırmaya çalıştıkları için, özellikle özgün metinler öğrenme sürecinde çeşitli zorluklar barındırmaktadır. Özgün metinlerin yabancı dil öğrencileri için yazılmamış olması ve dilsel açıdan hedef düzeye her zaman uygun olmaması, bu metinlerin doğrudan öğretim ortamında kullanılmasını güçleştirmektedir (Özdemir ve Eroğlu, 2022, s. 1613–1614). Bu durum, yabancı dil öğretiminde kullanılan okuma metinlerinin öğrenci düzeyine uygun biçimde düzenlenmesini ve gerektiğinde uyarlanmasını gerekli kılmaktadır.

Avrupa Dil Portfolyosu (CEFR) çerçevesinde *B1 seviyesi (Eşik Düzey)* için bir metin değerlendirildiğinde, zamanlar arasındaki farkları bilmek ve bunları karmaşık cümleleri kullanmak esastır.

Avrupa Dil Portfolyosu (CEFR) çerçevesinde B1 seviyesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimindeki Dil Bilgisi Yapıları:

- *Şimdiki, Geçmiş, Gelecek ve Geniş Zaman*
- *-makta Eki*
- *-dır Eki*
- *Yeterlilik Fiili (-yeterlilik)*
- *Emir ve İstek Kipi*
- *Cümle Bağlayıcıları ve Zarf-Fiiller (ve, ama, çünkü)*
- *-ıp Eki*
- *Bağlaçlar (Rağmen, bu yüzden, ayrıca)*
- *Gibi ve kadar*
- *Doğrudan ve Dolaylı Anlatım*
- *Kelime Türetme ve Yapım Ekleri*
- *-lı, -sız, -lık Ekleri*

Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR), okuma becerisini yalnızca bilgi edinmeye yönelik bir etkinlik olarak değil, kültürlerarası iletişimsel yetkinliği destekleyen çok boyutlu bir süreç olarak ele almaktadır (CEFR, 2018, s. 56). B1 düzeyinde öğrencilerin; günlük yaşamla ilişkili metinleri anlayabilmeleri, sık kullanılan deyim ve kalıpları bağlam içinde çözümleyebilmeleri ve metinlerdeki temel iletileri kavrayabilmeleri beklenmektedir (CEFR, 2018, s. 115). Bu bağlamda, edebî metinler dilin doğal kullanımını ve kültürel unsurları yansıtma bakımından yabancı dil öğretimi açısından önemli bir potansiyele sahiptir; ancak edebî metinler, özgün hâllerleriyle temel ve orta düzey öğrenciler için sözcüksel yoğunluk ve söz dizimsel karmaşıklık nedeniyle dilsel açıdan zorlayıcı olabilmektedir; bu durum yabancı dil öğretiminde metin uyarlama çalışmalarını gerekli kılmaktadır. Metin uyarlama, yabancı dil öğrencilerinin metni daha iyi anlayabilmelerini sağlamak amacıyla metin üzerinde gerçekleştirilen bir dizi düzenlemeyi kapsamakta olup bu düzenlemeler alan yazında genişletme, kolaylaştırma ve sadeleştirme olmak üzere üç temel yöntem altında ele alınmaktadır. Buna göre genişletme, öğrencinin anlama düzeyini artırmak amacıyla metne açıklayıcı eklemeler, açıklamalar ve tekrarlar yapılmasını; kolaylaştırma, metnin sözcük ve cümle yapısı değiştirilmeden başlıklar, yönlendirici sorular, açıklamalar ve destekleyici unsurlar aracılığıyla metnin okunurluğunun artırılmasını; sadeleştirme ise metindeki sözcüklerin, cümlelerin ve dil bilgisel yapıların daha sık kullanılan ve daha yalın biçimlerle değiştirilerek dilsel karmaşıklığın azaltılmasını ifade etmektedir. Bu yöntemler, öğrenci düzeyi ve öğretim amacı doğrultusunda birlikte ya da ayrı ayrı kullanılarak metnin anlam bütünlüğünü koruyan ve öğrenci için erişilebilir bir yapı oluşturan temel uyarlama stratejileri olarak değerlendirilmektedir.”

Bu çalışma, Sami Paşazade Sezai'nin *Pandomima* adlı hikâyesini yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kapsamında B1 düzeyine uygun hâle getirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada söz konusu hikâye, metin uyarlama yöntemleri çerçevesinde ele alınarak söz varlığı ve anlatım özellikleri bakımından incelenecek; özgün metin ile uyarlanmış metin karşılaştırmalı olarak

değerlendirilecektir. Bu yönüyle çalışmanın, yabancılara Türkçe öğretiminde edebî metin uyarlamalarına yönelik uygulamaya dayalı bir örnek sunarak alana katkı sağlaması hedeflenmektedir.

2. Yöntem

2.1. Araştırmanın modeli

Bu çalışma, Sami Paşazade Sezai'nin *Pandomima* adlı hikâyesinin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kapsamında B1 düzeyine uyarlanmasını amaçlayan nitel bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Araştırmada tek bir edebî metnin derinlemesine incelenmesi ve bu metin üzerinde gerçekleştirilen uyarlama işlemlerinin ayrıntılı biçimde ortaya konulması amaçlandığından durum çalışması deseni benimsenmiş ve bu doğrultuda doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Durum çalışması, belirli bir durumun ya da olayın kendi bağlamı içinde ayrıntılı biçimde ele alınmasına olanak tanıyan, neden-sonuç ilişkilerini ve sürecin işleyişini ortaya koymayı amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır (Subaşı ve Okumuş, 2017, s. 420).

Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olguya ilişkin bilgi içeren yazılı ya da elektronik materyallerin sistematik biçimde analiz edilmesini kapsamakta; bu süreçte kaynakların belirlenmesi, incelenmesi, notlandırılması ve değerlendirilmesi aşamalarını içermektedir (Karasar, 2016, s. 19; Sak vd., 2021, s. 233; Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 45). Bu bağlamda *Pandomima* metni; sözcük seçimi, söz dizimsel yapı, anlatım özellikleri ve B1 düzeyinde hedeflenen dilsel yeterliklerle uyumu bakımından ayrıntılı biçimde ele alınmış; düzeye uygun olmadığı değerlendirilen dilsel unsurlar metin uyarlama ölçütleri çerçevesinde dönüştürülmüştür.

2.2. İncelenen dokümanlar ve araştırmanın evreni

Araştırmanın inceleme nesnesini, Sami Paşazade Sezai'nin *Pandomima* adlı hikâyesi oluşturmaktadır. Çalışmanın evrenini, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde orta düzey (B1) öğrenciler için kullanılabilir edebî metinler oluşturmaktadır. Örneklem ise amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenmiş ve anlatı yapısı, kültürel içerik barındırması ile sınıf içi okuma etkinliklerinde kullanılabilirliği göz önünde bulundurularak *Pandomima* adlı hikâye olarak seçilmiştir. Metnin seçiminde özgün dil kullanımı ve uyarlamaya elverişli bir anlatı yapısına sahip olması belirleyici olmuştur.

2.3. Verilerin toplanması

Araştırmada veri kaynağı olarak kullanılan *Pandomima* metni öncelikle dijital ortama aktarılmış, ardından analiz sürecini kolaylaştırmak amacıyla tümce düzeyinde ayrılmıştır. Her tümce numaralandırılarak bir çalışma tablosu oluşturulmuş; bu tabloda tümcenin özgün biçimi, uyarlanmış hâli ve uygulanan uyarlama işlemi (sadeleştirme, genişletme veya kolaylaştırma) ayrı sütunlar hâlinde gösterilmiştir. Veri toplama sürecinde metin, sözcük sıklığı, uzun ve karmaşık tümce yapıları, deyim ve kalıplaşmış ifadeler, örtük anlamlar ve bağdaşıklık unsurları bakımından incelenmiş; uyarlama sürecinde metnin anlamsal bütünlüğünün ve anlatı akışının korunmasına özellikle dikkat edilmiştir.

2.4. Verilerin analizi

Verilerin analizinde *Pandomima* metni, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde B1 düzeyinin dilsel gereklilikleri doğrultusunda uyarlama öncesi ve uyarlama sonrası biçimde karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Metin uyarlama sürecinde kullanılan ölçütlerin belirlenmesinde alan yazındaki metin uyarlama çalışmalarından yararlanılmış; uygulama aşamaları, metinlerin hedef dil düzeyine uygun hâle getirilmesi sürecinde sözcüksel ve söz dizimsel düzenlemelerin yanı sıra metnin uzunluğu ve açıklayıcılık düzeyine yönelik müdahaleleri içeren yaklaşımlar temel alınarak yapılandırılmıştır (Özdemir ve Eroğlu, 2022, s.

1613–1614). Bu doğrultuda analiz sürecinde sadeleştirme ve genişletme temel uyarlama yöntemleri esas alınmış; metnin anlaşılabilirliğini artırmaya yönelik düzenlemeler ise kolaylaştırma başlığı altında ele alınmıştır.

Sadeleştirme, metindeki sözcüksel ve söz dizimsel karmaşıklığın azaltılmasını amaçlamaktadır. Bu çalışmada sadeleştirme, B1 düzeyi için düşük sıklıklı veya soyut nitelik taşıyan sözcüklerin daha yaygın ve somut karşılıklarıyla değiştirilmesi, uzun ve çok yan tümceli yapıların daha kısa ve doğrudan tümcelere dönüştürülmesi ve anlamayı güçleştiren yapıların yalınlaştırılması biçiminde uygulanmıştır. Sadeleştirmenin özellikle düşük ve orta düzey öğrencilerin metinle kurduğu etkileşimi kolaylaştırdığı vurgulanmaktadır.

Genişletme, öğrencinin anlama düzeyini artırmak amacıyla metne açıklayıcı eklemeler, açıklamalar ve tekrarlar yapılmasını içeren bir uyarlama yöntemidir. Bu süreçte temel amaç, metindeki dilsel unsurları ortadan kaldırmak değil; aksine, özgün yapıyı koruyarak öğrencinin anlamlandırma sürecini destekleyecek ek ipuçları sunmaktır. Bu doğrultuda bilinmeyen ya da zorlayıcı sözcükler metinden çıkarılmak yerine korunmakta, bu sözcükler eş anlamlıları, açıklayıcı ifadeler ya da bağlamı güçlendiren ek yapılarla birlikte sunulmaktadır. Böylece hem metnin dilsel ve anlamsal bütünlüğü korunmakta hem de öğrencinin bağlamı daha kolay kavraması ve söz varlığını geliştirmesi hedeflenmektedir. Ayrıca genişletme, örtük anlamların açık hâle getirilmesi ve metnin tematik ilişkilerinin belirginleştirilmesi yoluyla özellikle düşük yeterlik düzeyindeki öğrenciler için anlama sürecini kolaylaştıran bir yapı sunmaktadır (Durmuş, 2013a, 1300-1301).

Kolaylaştırma ise metnin sözcük ve tümce yapısını doğrudan değiştirmeden öğrencinin metni daha rahat anlamasını sağlayan destekleyici düzenlemeleri kapsamaktadır. Kolaylaştırma, odağını metinden ziyade öğrenciye yönelten bir yaklaşım olarak, başlık ve alt başlık ekleme, paragraflama, satır numaralandırma, vurgu ve görsel destek kullanımı gibi araçlarla metnin okunurluğunu artırmayı amaçlamaktadır (Bhatia, 2014, s.146). Bu yönüyle kolaylaştırma, farklı kelime hazinesine sahip öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda metinle etkileşime girmelerine olanak tanıyan öğrenen merkezli bir uyarlama türü olarak değerlendirilmiştir.

Son aşamada üç uyarlama yöntemi kullanılarak oluşturulan metin; anlam bütünlüğü, bağdaşıklık ve tutarlılık, B1 düzeyine uygunluk ve öğretilebilirlik ölçütleri açısından yeniden gözden geçirilmiş ve metne son biçimi verilmiştir.

3. Bulgular

Bu çalışmada metin uyarlama sürecinde sadeleştirme, genişletme ve kolaylaştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Uyarlanmış metinde kalın yazıyla gösterilen ifadeler sadeleştirme kapsamında yapılan düzenlemeleri yansıtmaktadır. İtalik yazıyla gösterilen ifadeler ise genişletme yöntemi doğrultusunda eklenen ya da anlamı destekleyen bölümleri göstermektedir. Kırmızı renkle gösterilen bölümler ise metnin biçimsel sunumuna yönelik olarak uygulanan kolaylaştırma düzenlemelerini ifade etmektedir. Bu görsel ayırım, uyarlama sürecinde kullanılan yöntemlerin metin üzerinde açık ve izlenebilir biçimde ortaya konulmasını amaçlamaktadır.

3.1 B1 Düzeyine Uyarlanmış Metin Örneği

3.1.1. Metnin Özeti ve Genel Değerlendirmesi

Hikâye, İstanbul'un sosyal dokusu içinde yalnızlaşmış bir karakter olan Paskal'ın portresiyle başlamaktadır. Paskal, fiziksel özellikleri ve sosyal statüsü itibarıyla toplumun çeperinde yaşayan, kimsesiz ve derin bir sessizliğe hapsolmuş bir pandomim sanatçısıdır. Gündüzleri kendi küçük ve kasvetli odasında tecrit edilmiş bir hayat sürerken geceleri tiyatro

sahnesinde jest ve mimikleriyle kalabalıkları eğlendirmektedir. Sanatçının bu çift yönlü yaşamı eserin temelini oluşturan trajik ironiyi kurmaktadır. Hiç konuşmadan insanları güldüren bu adam aslında kendi sessizliği içinde derin bir ıstırap içerisinde.

Olay örgüsü, Paskal'ın bir gösteri sırasında seyirciler arasında bulunan Eftalya adlı genç ve aristokrat bir kadına karşı hissettiği platonik aşkla hareketlenmektedir. Eftalya, Paskal'ın sergilediği komik performanslara içtenlikle gülmekte ve her hafta onu izlemeye gelmektedir. Paskal, sınıfsal ve fiziksel gerçeklikten koparak Eftalya'nın bu ilgisini kendisine yönelik bir sevgi belirtisi olarak yorumlar. Bu noktada yazar, karakterin iç dünyasındaki umudu ile dış dünyadaki imkânsızlığı arasındaki çatışmayı ustalıkla işler. Paskal için bu aşk varoluşuna anlam katan tek unsurdur, ancak bu bağ tamamen tek taraflı ve yanılısamadan ibarettir.

Kırılma noktası, Paskal'ın Eftalya'nın evleneceği haberini almasıyla gerçekleşir. Bu haber, Paskal'ın hayal dünyasında inşa ettiği sahte gerçekliği yerle bir eder. Karakter, sınıfsal uçurumun ve fiziksel farklılığının yarattığı aşılma duvarla sert bir şekilde yüzleşir. Eserin final sahnesi Türk hikâyeciliğinin en dramatik anlarından birini oluşturur: Paskal, son oyununda yaşadığı gerçek acıyı sahneye taşır. Seyirci onun sahnede sergilediği gerçek kıvrımları ve yüzündeki dehşet ifadesini “üstün bir sanat başarısı” olarak algılayıp büyük bir coşkuyla alkışlamaktadır. Bu durum, sanatçının toplum tarafından yalnızca bir “eğlence nesnesi” olarak görüldüğünü ve bireysel acısının asla anlaşılamayacağını simgeler. Oyun bittiğinde Paskal, odasına çekilerek bu ağır duygusal yük ve anlaşılamsızlık hissiyle hayatına son verir.

Pandomima, sadece bir karşılıksız aşk hikâyesi değil; aynı zamanda modernleşen toplumda sanatçının yalnızlığına, sınıfsal tabakalaşmanın birey üzerindeki yıkıcı etkisine ve insan iletişiminin yetersizliğine dair güçlü bir eleştiridir. Sezai, bu metinde realizmin gözlem gücünü psikolojik derinlikle birleştirerek Türk edebiyatında “küçük insanın” trajedisini kurumsallaştırmıştır.

3.1.2. Metnin Uyarlanmış Şeklinin Değerlendirilmesi

Haseki taraflarında, çıkmaz bir sokağın içinde **üç odalı eski bir ev** vardı. Bu ev **mezar kadar sessizdi** ve **uzun zamandır unutulmuş, terk edilmiş durumdaydı**. Çatıdan düşen bir tahta ya da bir kiremit yere düşer ve **yıllarca olduğu yerde kalırdı**. Duvarından yuvarlanan bir taş da **kimse dokunmadığı için yerinden kıpırdamazdı**. Ara sıra yaşlı bir Rum kadın¹ dışarı çıkar, **ev için gerekli şeyleri alır ve aceleyle eve girip kaybolurdu**.

Evin küçük bahçesinde, duvara yakın **büyük bir ağaç** vardı. Temmuz güneşi **çok yakıcı olduğunda**, bu ağaç yapraklarının arasından serin bir rüzgâr estirirdi. Böylece evin ve mahallenin havasını yenilerdi. Bu tenha² sokakta neredeyse hiç kimse geçmez, **insan sesi duyulmazdı**. **Hayat belirtisi olarak yalnızca bu ağaç vardı**. Bahar gelince **çiçeklerle dolar, yazın yapraklarla kaplanırdı**. Dallarının arasında **kuşlar yuva yapar, uçar, öter ve yavrularını burada büyütürlerdi**. **İşığa doğru uçuşur, birlikte uzaktaki tarlalara gider, sonra yeniden yuvalarına dönerlerdi**. Bu gidiş gelişler, ötüşler ve uçuşlar **çevrede canlı ve heyecanlı bir hareketlilik oluştururdu**.

Yazın bir cuma günü öğle vakti, **bir adam koltuğunda bohçasıyla³ bu evden çıktı**. Kapıyı **özenle ve dikkatle** kapattı ve **yoluna devam etti**. Otuz üç yaşındaki bu adam oldukça şişmandı. Arkadan bakıldığında **omuzlarıyla beli neredeyse aynı genişlikteydi**. Kısa bacaklarıyla, koltuğunun altındaki yükü **kaldırımlar arasında taşımakta zorlanıyordu**.

Bu sokaklarda ilerledikçe **sessizlik giderek artardı**. **Uzaktardan bir arabanın sesi**, camları kırık bir evden gelen **çocuk ağlamaları** duyulurdu. Ara sıra esen **sıcak rüzgâr**, tozu havaya kaldırır ve **gün ışığını bulanık hâle getirirdi**.

Bu **sessiz ve uzak sokaklarda**, düşünceli ve üzgün bir hâlde yürüyen bu adam, **insanları güldürmek için gidiyordu**. Evinden çıktıktan yaklaşık **yarım saat sonra**, eski bir mesire yeri

olan Yeni Bahçe'ye⁴ ulaştı. Yıkık duvarların arasında uçuşan kuşların seslerini dinledi. Ardından, harap⁵ **bir binanın önüne geldi.**

Bu binanın kapısında büyük bir yazı vardı:

“Meşhur Paskal’ın Pandomiması

Her Cuma ve Pazar burada **gösteri** vardır.”

Bu adam Paskal’dı. İçeri girip bohçasını açtı. Beyaz pantolonunu, **beyaz ceketini ve sivri beyaz şapkasını** giydi. **Yüzünü beyaza boyadı**, gözlerinin altına **kırmızı boya sürdü**. Bir süre sonra, kahkahalar ve alkışlar arasında gösterisine başladı. O gün tiyatrodaki herkes çok eğleniyordu.

Seyirciler arasında Efdelya⁶ adında **yirmi yaşında genç bir kız** vardı. Annesiyle birlikte **her hafta buraya gelirdi**. Efdelya, Paskal’ı çok eğlenceli bulur ve **onu coşkuyla alkışlardı**. O gün sahnedeki Paskal’a **çiçekler attı**. Çiçekler yüzüne dokundukça Paskal **kalbini tutarak acı çekiyormuş gibi yaptı**. Sonra yere oturdu ve ağlıyormuş gibi davrandı. Seyirciler buna da **çok güldü**.

Ancak Paskal için bu **sadece bir oyun değildi**. O, **Efdelya’yı gerçekten seviyordu**. Fakat bu duygusunu **kimseye söylemeye cesaret edemiyordu**. Kendini **çirkin ve değersiz** buluyor, böyle bir sevgiyi **hak etmediğini düşünüyordu**. Hayatında kimse ona **sevgiyle bakmamıştı**. Ondaki beklenen tek şey **insanları güldürmekti**.

Oyun bittikten sonra akşam olunca bohçasını aldı ve **evine döndü**. Eve girip biraz yemek yedikten sonra **odasına çekildi**. Efdelya’yı düşündü. Onun attığı çiçekleri çıkarıp **saygıyla öptü** ve **odasının bir köşesine koydu**. **Bu düşüncelerle gece boyunca uyuyamadı**.

Günler geçti. Efdelya **iki haftadır tiyatroya gelmiyordu**. Sonra Paskal, Efdelya’nın **evlendiğini öğrendi**. O günlerde bu sessiz evden **hıçkırma hıçkırma⁷ ağlama sesleri geliyordu**. Bir cuma günü Efdelya, **kocasıyla birlikte tiyatroya geldi**. Paskal onları güldürdü ama **gözlerini yere indirdi**. Gösteriden sonra **hızla evine döndü** ve **odasına kapandı**.

Ertesi gün yaşlı Rum kadın kapıyı çaldı ama cevap alamadı. Kapıyı kırıp içeri girdiklerinde Paskal’ı **asılmış gibi buldular**. **Dilini çıkarmıştı**; sanki yine bir oyun yapıyordu. **Ama bu kez bu bir oyun değildi**. Hayatında herkesi güldüren zavallı Paskal, **ölümünde kimseyi güldürememişti**.

4. Sözlükçe

1. Rum kadın: İstanbul’da yaşayan Ortodoks Hristiyan kadın.
2. Tenha: İssız, kalabalık olmayan.
3. Bohça: İçine çamaşır, elbise vb. koyup sarılan dört köşe kumaş
4. Yeni Bahçe: Eskiden gezinti ve dinlenme yeri olarak kullanılan alan.
5. Harap: Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma gelmiş; yıkkın, vıran.
6. Efdelya: Hikayedeki genç kızın adı.
7. Hıçkırma hıçkırma: Sürekli boğazdan hıçkırık sesi çıkararak (ağlamak).

5. Sonuç, Tartışma ve Öneriler

Bu çalışmada, Sami Paşazade Sezai’nin Pandomima adlı hikâyesi, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR)’de B1 düzeyi için belirlenen dilsel yeterlikler esas alınarak yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler için uyarlanmıştır. Uyarlama sürecinde metnin anlatı bütünlüğü, teması ve edebî atmosferi korunmuş, ancak öğrenici düzeyi açısından zorlayıcı olan arkaik söz varlığı, yoğun betimleyici yapılar ve uzun, karmaşık cümleler sistematik biçimde yeniden düzenlenmiştir. Bu süreç sonunda ortaya çıkan metnin, B1 düzeyindeki öğrencilerin okuma becerilerini destekleyebilecek ve anlamlandırma sürecini kolaylaştırabilecek nitelikte olduğu görülmüştür.

CEFR’de B1 düzeyi, öğrencinin tanıdık konulardaki metinleri genel hatlarıyla anlayabilmesi ve olayları ile duyguları açık bir anlatımla takip edebilmesi şeklinde

tanımlanmaktadır (Council of Europe, 2020). Bu doğrultuda yapılan uyarlamada, yalnızca sözcüksel sadeleştirme ile yetinilmemiş; aynı zamanda sözdizimsel sadeleştirme, cümle bölme ve örtük anlamların açık hâle getirilmesi gibi işlemler birlikte uygulanmıştır. Metin uyarlama süreci, yalnızca dilsel unsurların düzenlenmesiyle sınırlı olmayan; aynı zamanda metnin anlam yapısını ve öğrenici üzerindeki bilişsel yükü de dikkate alan bütüncül bir yaklaşım gerektirmektedir.

Bu çalışmanın bulguları, edebî metinlerin tamamen basitleştirilmesinden ziyade, öğrenici düzeyi ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılmasının daha işlevsel bir yaklaşım olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim yabancı dil öğretiminde kullanılacak metinlerin, öğrencinin dil düzeyine uygun, ilgi çekici ve kültürel bağlamı yansıtan niteliklere sahip olması gerekmektedir. Ayrıca metin uyarlama sürecinde yapılan düzenlemelerin yalnızca dilsel sadeleştirmeye sınırlı kalmaması; metnin anlam bütünlüğünü koruyacak şekilde yapılandırılması ve öğrencinin anlama sürecini destekleyecek açıklıkta sunulması gerektiği ifade edilmektedir. Bu çalışmada kullanılan sadeleştirme ve sözlük destekli açıklama yaklaşımı da söz konusu bulgularla örtüşmekte; özellikle metnin anlaşılabilirliğini artırırken kültürel unsurların korunmasına olanak tanıyan işlevsel bir uyarlama yöntemi sunmaktadır.

Uyarlanan metinde bazı kültürel ve metinsel unsurların tamamen çıkarılmak yerine sözlük aracılığıyla açıklanması, öğrencinin hem metni anlamasını hem de hedef dile ve kültüre dair farkındalık geliştirmesini sağlamaktadır. Bu yönüyle çalışma, edebî metinlerin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yalnızca dilsel bir araç değil, aynı zamanda kültürel bir aktarım unsuru olarak da değerlendirilebileceğini göstermektedir.

Bu sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki önerilerde bulunulabilir. Öncelikle, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılacak edebî metinlerin uyarlanmasında CEFR düzey tanımlarının temel ölçüt olarak alınması gerekmektedir. Metin uyarlama sürecinde yalnızca sözcüksel sadeleştirmeye odaklanılmamalı; sözdizimsel yapı, metnin uzunluğu ve anlamsal yoğunluk da dikkate alınmalıdır. Ayrıca kültürel açıdan önemli sözcük ve ifadeler tamamen çıkarılmak yerine, sözlük ya da dipnot desteğiyle metin içinde korunmalıdır. Gelecek çalışmalarda benzer uyarlamaların farklı düzeyler (A2, B2) için yapılması ve düzeyler arası karşılaştırmalarla uyarlama stratejilerinin etkililiğinin incelenmesi önerilmektedir. Bunun yanı sıra, uyarlanan metinlerin öğrencilerin okuma anlama başarısı üzerindeki etkisinin deneysel çalışmalara değerlendirilmesi, alana önemli katkılar sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Bhatia, V. K. (2014). *Analyzing genre: Language use in professional settings*. Routledge.
- Bölükbaş, F. (2010). Metindilbilimsel çözümleme: Muzaffer İzgü'nün Yedi Uyurlar öyküsü. *Folklor/Edebiyat*, 16(63), 99–116.
- CEFR (2018). *Common european framework of reference for languages: learning, teaching, assessment companion volume with new descriptors*, Council of Europe.
- Council of Europe. (2018). *Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment – Companion volume*. Council of Europe.
- De Beaugrande, R., & Dressler, W. (1981). *Metin dilbilimine giriş*. Londra ve New York: Longman.
- Demirel, Ö. (2018). *Yabancı dil öğretimi* (15. bs.). Pegem Akademi.
- Durmuş, M. (2013a). İkinci/yabancı dil öğretiminde özgün ve değiştirilmiş dilsel girdi üzerine. *Turkish Studies*, 8(1), 1291-1306.
- Karasar, N. (2016). *Bilimsel araştırma yöntemi kavramlar ilkeler teknikler* (39. bs.). Nobel Akademik Yayıncılık.

- Özdemir, S. ve Eroğlu, E. (2022). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yapılan metin uyarlama çalışmalarının betimsel analizi. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 11(4), 1613-1631.
- Sak, R., Şahin Sak, İ. T., Öneren Şendil, Ç., & Nas, E. (2021). Bir araştırma yöntemi olarak doküman analizi. *Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi*, 4(1), 227-250. <http://doi.org/10.33400/kuje.843306>
- Subaşı, M. ve Okumuş, K. (2017). Bir araştırma yöntemi olarak durum çalışması. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 21(2), 419-426.
- Türk Dil Kurumu. (t.y.). *Güncel Türkçe sözlük*. 03 Ocak 2026 tarihinde <https://sozluk.gov.tr/> adresinden edinilmiştir.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (5. bs.). Seçkin Yayıncılık.
- Yılmaz, Ö. ve Dilidüzgün, Ş. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metin odaklı dilbilgisi öğretimi üzerine öğrenci görüşleri. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 7(1), 217-234